

IQTISODIYOTNI KLASSTERLASHTIRISHNING NAZARIY - METODOLOGIK ASOSLARI

Oxunova Oygul Usmonjon qizi

Tayanch doktorant, TDIU, Toshkent.

Annotatsiya: Ushbu maqolada sanoat klasterlari va ularni tashkil etish tahlil qilingan. Klasterlarni tashkil etish, ularni aniqlash va tahlil qilishning nazariy yondashuvlarini ko'rib chiqilgan. Sanoat klasterlari ishtirokchilarining o'rtasidagi o'zaro munosabatlar- mulkchilik munosabatlari, bitimlar, umumiy kontragentlarning mavjudligi, hakamlik jarayonlarida ishtirok etish turli shakllari ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: klaster, sanoat klasterlari, klasterlashtirish, to'qimachilik sanoati, tashkilotlararo aloqa.

Biznesni tashkil etishning klaster modeli 1990-yillarda keng e'tirofga sazovor bo'lgan. 1990-yillarda jahon iqtisodiyotida yaratilgan 1400 ga yaqin klaster tashkilotlarining qariyb 60 foizi davlat tomonidan moliyalashtirilgan [1]. Turli mamlakatlarda 2000-yillarda boshlangan klasterlashtirishning umumiy oqimi bugungi kunda ham davom etmoqda. Klaster siyosatining hozirgi kunda turli xil yo'nalishlari va shakllari mavjud. Eng keng tarqalgani "klaster tashabbuslari" hisoblanib, u mintaqadagi klasterlarning o'sishi va raqobatbardoshligini oshirishga qaratilgan tashkiliy harakatlardir. [2]. Klaster tashabbuslari asosan "sun'iy" klasterlarni tashkil qilishdan iborat bo'lib, ishtirokchilar harakatlarini muvofiqlashtirish, ularning hamkorligini rivojlantirish, innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlash va tashqi resurslar, xorijiy investitsiyalar, malakali ishchi kuchi, nou-xau hamda moliyaviy kapitalni jalb qilish, klaster tashkilotlarini yaratishga qaratilgan. [3].

Biznesni tashkil etishning klaster modeli ko'plab mamlakatlar, jumladan yetakchi iqtisodiy davlatlar - Xitoy, AQSh va Yevropa Ittifoqi mamlakatlari uchun foydalidir [4]. AQShda barcha korxonalarining yarmidan ko'pi klasterlarda hamkorlik qiladi va

YalMning 60% dan ortig'ini ishlab chiqaradi. Evropa Ittifoqida 3000 ga yaqin klasterlar mavjud bo'lib, ular Evropada deyarli har to'rtta ish o'rni (61,8 million ish o'rni yoki umumiy bandlikning 23,4%) va eksport qiluvchi tarmoqlarda bandlikning yarmiga (50,3%) to'g'ri keladi. Klasterlar ishlab chiqarish unumdorligi iqtisodiyotdagi o'rtacha unumdorlikdan yuqori, bu o'rtacha 25% dan yuqori hosildorlik effektiga to'g'ri keladi. Klasterlardan foydalanish sohaga qarab farq qiladi. Klasterlarda bandlikning eng yuqori ulushi charm va charm mahsulotlar ishlab chiqarish (klasterlardagi barcha xodimlarning 85,5 foizi), poyabzal (71,5 foiz), videomateriallar ishlab chiqarish va tarqatish (70,5 foiz) sohalarida kuzatilmoqda. Klaster bandligining eng past ulushi 30% dan kam qismi - metall qazib olish, musiqa va ovoz yozish mahsulotlari ishlab chiqarish tarmoqlaridadir [5].

Bir asr oldin Alfred Marshall birinchilardan bo'lib bir-biriga yaqin joylashgan va tegishli faoliyat bilan shug'ullanadigan o'zaro ta'sir qiluvchi korxonalar guruhlari ijobiy foyda olishlari mumkinligini ta'kidladi. [6]. Uning ta'kidlashicha, firmalarning "sanoat tumanlari" doirasida jug'rofiy yaqinlikdagi kontsentratsiyasi barcha kompaniyalarga katta hajmdagi foyda olish, sanoat ishlab chiqarishi, shuningdek, texnik va tashkiliy innovatsiyalardan foydalanish imkonini beradi. Shundan keyin ko'plab mualliflar klasterlar, sanoat tumanlari va xo'jalik yurituvchi sub'ektlarning birgalikdagi faoliyatdan ijobiy samara olishga yordam beradigan boshqa turdagi biznes tuzilmalarini o'rganib chiqdilar. So'nggi yillarda sanoat klasterlarini tahlili qilishga bag'ishlangan asarlar ilmiy adabiyotlarda paydo bo'ldi [7].

Klasterlarni ularning ishtirokchilari uchun ijobiy iqtisodiy oqibatlarni ta'minlovchi real faoliyat sifatida faol o'rganish o'tgan asrning boshida boshlangan [8]. Turli sohalaridagi tadqiqotchilar (masalan, biznesni boshqarish, iqtisodiyot, ijtimoiy va geografik fanlar) bu faoliyatni tushuntirishga harakat qilmoqdalar. "Turli fanlarning o'rganish ob'ektlarining farqlari natijasida klasterlarning ko'plab ta'riflari mavjud" [9].

Mahalliyashtirilgan tashkilotlar guruhlari sifatida biznes yoki sanoat klasterlarining ko'p ta'riflari Maykl Porterning yondashuviga asoslanadi . U klasterlarni umumiylik va bir-birini to'ldiruvchilik bilan bog'langan, ma'lum bir

hududda o‘zaro birlashgan kompaniyalar va institutlarning geografik jihatdan yaqin guruhlari sifatida ta’riflaydi, klasterlar bir qator o‘zaro bog‘langan tarmoqlar va boshqa raqobatbardosh muhim ob’yektlarni qamrab olishini ta’kidlaydi [8].

Barqarorlik klasterning barcha ishtirokchilari uchun tushunarli bo‘lgan ichki me’yor va qoidalar tizimi, shuningdek, biznes ishtirokchilari sifatida ular uchun jozibador bo‘lgan uzoq muddatli hamkorlik orqali ta’minlanadi. Shu bilan birga, har bir tashkilot o‘z maqsadlariga intiladi. Shuning uchun har doim manfaatlarni muvofiqlashtirish zarurati mavjud; orkestratsiya klaster uchun qiymatni qo‘lga kiritish, ajratib olish va yaratish qobiliyati sifatida paydo bo‘ladi [10]. Klasterdan tashqaridagi institutlar klaster ishtirokchilari tomonidan o‘rnatilgan me’yor va qoidalarning ichki tizimiga sezilarli ta’sir ko‘rsatishi ham mumkin.

Klasterda paydo bo‘ladigan normalar va qoidalar tizimi nizolarni hal qilish mexanizmini o‘z ichiga oladi hamda qisman tashqi institutlar tomonidan belgilanadi. Shunday qilib, Albino va boshqalar (2007) Italiyaning ko‘pgina sanoat hududlarida vositachi rolini ushbu hududda faoliyat yurituvchi firmalar uyushmasi yoki savdo palatasi bajarishi mumkinligini ta’kidlaydi. Intarakumnerd (2005) vositachi tashkilotlarning sanoat va savdo birlashmalari, professional organlar, tadqiqot texnologiyalari tashkilotlari, xususiy fondlar va boshqalar kabi ko‘plab shakllari mavjudligini ta’kidladi.

Klasterlarni yaratishning ikki xil usuli mavjud. Aksariyat mualliflar xususiy kompaniyalar tomonidan klaster yaratishning organik (“o‘t ildizlari”) modelini yanada samaraliroq deb hisoblashadi va bu yanada muhim natijalarga olib keladi . Ularning ta’kidlashicha, hukumat tomonidan klaster yaratish modeli to’satdan reatsiyalarni keltirib chiqarishi va yangi yaratilgan klasterning uzoq muddatli omon qolish ehtimoli kamayib borishi mumkin .

Klaster ishtirokchilari shunga o‘xshash "tizimli bo‘lmagan" xo‘jalik yurituvchi sub'ektlarga nisbatan raqobatdosh ustunlikka ega bo‘lishlari mumkin. Sanoat klasteri nafaqat ishlab chiqarish va marketing sohasidagi hamkorlik orqali, balki texnologik innovatsiyalar sohasida qo‘shma strategiyalarni amalga oshirish orqali ham raqobat

ustunligini ta'minlaydi [12]. Shuni ta'kidlash kerakki, klaster ishtirokchilarining individual potentsiallari ham, tizimli resurslar ham bir xil darajada muhimdir, ularning sinergik ta'siri bilimlar tarmog'ining mavjudligi bilan ta'minlanadi.

Shunga ko'ra, to'liq klaster - bu faqat ma'lum bir ishlab chiqarish zanjiriga qurilgan korxonalar yig'indisi emas. Bu tashkilotlararo tarmoq tuzilmasi [10] yoki Jeyms Mur nuqtai nazaridan biologiya va ijtimoiy tizimlarni o'rganish asosida hamkorlik uchun yangi metafora yaratgan biznes ekotizimidir. Uning fikricha, har qanday kompaniya nafaqat bir tarmoq vakili, balki ko'plab tarmoqlarni qamrab olgan biznes ekotizimining bir qismidir. Ekotizim doirasida kompaniyalar innovatsiyalar atrofida "birgalikda rivojlanadi", yangi mahsulotlarni qo'llab-quvvatlash va mijozlar ehtiyojlarini qondirish uchun hamkorlik qiladi va raqobatlashadi. Klaster shuningdek yetkazib beruvchilar, yetakchi ishlab chiqaruvchilar, raqobatchilar va boshqa manfaatdor tomonlarni ham o'z ichiga oladi. Vaqt o'tishi bilan ular o'zlarining qobiliyatlari va rollarini birgalikda rivojlantiradilar hamda bir yoki bir nechta markaziy kompaniyalar tomonidan belgilangan yo'nalishlarga mos kelishga intiladilar. Klasterlarga nafaqat ishlab chiqarish firmalari, balki ilmiy va ta'lim muassasalari, nodavlat notijorat tashkilotlari, jamg'armalar, klaster kompaniyalarini qo'llab-quvvatlash uchun mintaqaviy hokimiyat tomonidan tashkil etilgan markazlar va boshqa tashkilotlar kiradi.

Klaster ichidagi tashkilotlararo o'zaro hamkorlik resurslar almashinuvi, umumiy infratuzilmadan foydalanish va strategiyalarni muvofiqlashtirish orqali sinergik samaraga erishish imkonini beradi [10]. Aytishimiz mumkinki, klasterlarning raqobatbardoshligi eng keng tarqalgan asoslarda yotadi: bilim, aloqalar, innovatsiyalar, umumiy resurslar jamg'armasi, raqamli transformatsiya [11]. Shu bilan birga, agar biz klasterlarni tarmoq tuzilmalari deb hisoblasak, unda manfaatdor tomonlarning turli manfaatlarini uyg'unlashtirish va ularning harakatlarini muvofiqlashtirish mexanizmiga ehtiyoj bor. Tashkilotlararo tuzilmalarda murakkablikning kuchayishi, shuningdek, moslashuvchanlikni va innovatsiya qilish qobiliyatini pasaytirish xavfini keltirib chiqaradi. Shuning uchun nafaqat ijobiy, balki

salbiy tashqi ta'sirlar ham mavjud. Aslida, klaster a'zolari uchun imtiyozlar assimetrik bo'ladi). Ba'zi mualliflar, shuningdek, ko'p hollarda klasterlashtirish raqobatbardoshlikni rivojlantirishning bir usuli emas, balki shunchaki omon qolish usuli ekanligini ta'kidlaydilar. [11].

Shunday qilib, klaster - bu ma'lum bir hududda to'plangan va mahalliyashtirilgan firmalar, boshqa tashkilotlarning resurslari hamda asosiy vakolatlarini birlashtirgan sanoat yoki tarmoqlararo xarakterdagi strategik tashkilotlararo tarmoq [10]. Klasterlashtirish - bu boshqa hududlarga nisbatan raqobatbardosh ustunligini ta'minlash uchun ma'lum bir mintaqadagi tarmoqlar, universitetlar, tadqiqot institutlari va boshqa sub'ektlar o'rtasida tarmoq sinergiyasini yaratishdir [12]. Klasterni rivojlantirishdan biznes samaradorligini oshirish, tranzaksiya xarajatlarini kamaytirish, moslashuvchanlikni va innovatsion salohiyatni oshirishga erishish mumkin.

Yuqoridagi jihatlar o'rganib chiqilib, jahon tajribisidan foydalangan holda mamlakatimizda ham turli sohalarni klasterlashtirish jarayonlari jadal sur'atlar bilan amalga oshirilmoqda. Shunday tarmoqlardan biri bu to'qimachilik sanoatidir.

2018-yilda O'zbekistonda to'qimachilik sanoatini rivojlantirishga qaratilgan paxta-to'qimachilik klasterlarini shakllantirish to'g'risidagi qonun qabul qilindi. Kontseptsiya kompaniyalarni paxta ishlab chiqarishni to'qimachilik mahsulotlari ishlab chiqarish bilan uyg'unlashtirishga rag'batlantirishga qaratilgan. Sxema paxta savdosi va ishlab chiqarishda hukumatning rolini kamaytirish hamda xususiy sektorni sanoatda o'sishni rag'batlantirish maqsadida ilgari parchalanib ketgan sanoatni birlashtirishga qaratilgan. 2022 yil holatiga ko'ra, O'zbekistonda paxta yetishtirishning 100 foizini tashkil etuvchi 134 ta klaster mavjud [13].

Klasterlar o'zlariga ajratilgan va ijaraga berilgan yerlarda yoki fermer va paxtakorlar bilan to'g'ridan-to'g'ri shartnoma tuzib, ularning hosilini sotib olish yo'li bilan paxta yetishtirishi mumkin. Klasterlarning rivojlanishini nazorat qilish, ularning ishini tashkil etish va tartib-qoidalarini osonlashtirish uchun klaster tashkiloti tashkil etildi. Klaster tizimining qabul qilinishi 2020-yilda Prezident qarori (PQ-4633) asosida

amalga oshirilgan islohotlardan so‘ng amalga oshirildi. Ilgari hukumat monopoliyasi bo‘lgan paxta sohasi liberallashtirildi.

Adabiyotlar ro'yhati.

1. Ménard, Claude. 1996. О кластерах, гибридах и других странных формах: На примере французской птицеводческой промышленности. *Journal of Institutional and Theoretical Economics (JITE)/Zeitschrift für die Gesamte Staatswissenschaft* 152: 154- 83.
2. Маскелл, Питер. 2001. К теории географического кластера, основанной на знаниях. *Industrial and Corporate Change* 10: 921-43.
3. Мельник, Михаил Ион. 2015. Противостояние вызовам асимметрии информации и конкуренции: The Rise of eBay. In *Trends and Innovations in Marketing Information Systems*. Hershey: IGI Global, pp. 293-307.
4. Бреннер, Томас и Андре Мюлиг. 2013. Факторы и механизмы, вызывающие возникновение местных промышленных кластеров: A Summary of 159 Cases. *Regional Studies* 47: 480-507.
5. https://clustercollaboration.eu/sites/default/files/news_attachment/european_panorama_2020.pdf
6. Маршалл, Альфред. 1922. *Principles of Economics*. Нью-Йорк: McMillan Publishing Company.
7. Vom Hofe, Rainer, and Saurav Dev Bhatta. 2007. Метод выявления местных и внутренних промышленных кластеров с использованием данных о межрегиональной торговле товарами . *Industrial Geographer* 4: 1-27.
8. Портер, Майкл Е. 2000. Местоположение, конкуренция и экономическое развитие: Локальные кластеры в глобальной экономике. *Economic Development Quarterly* 14: 15-34.
9. Боде, Александр, Тобиас Б. Тальмон л'Арми и Симон Алиг. 2010. Research note: Clusters vs. networks-A literary-based approach towards an

integrated concept. *Международный журнал глобализации и малого бизнеса* 4: 92-110.

10. Шерешева, Марина Ю. 2010. *Формы межфирменного сетевого взаимодействия*. Москва:Издательство ГУ-ВШЭ. Шерешева, Марина Ю. 2016. *Создание туристических кластеров в российских регионах*. *Логистика* 6: 52-56.

11. Pavelkova, Drahomira, Miroslav Zizka, Lubor Homolka, Adriana Knapkova, and Natalie Pelloneova. 2021. *Превосходят ли кластерные фирмы некластерные? Доказательства финансовых показателей в традиционных отраслях*. *Экономические исследования – Экономка Istraživanja* 34: 1-23.

12. Yim, Deok Soon, Wangdong Kim, and Young-ho Nam. 2020. *Стратегическая трансформация от инновационного кластера к цифровому инновационному кластеру во время и после COVID-19*. *Asian Journal of Innovation and Policy* 9: 164-86.

13. <https://uztextile.uz>